

UN ARZOBISPO DE SEVILLA QUE FUE BENEFACTOR DE LA COFRADÍA DE LA BALESQUIDA

AN ARCHBISHOP OF SEVILLE WHO WAS A BENEFACTOR OF THE BROTHERHOOD OF THE BALESQUIDA

Miguel DONGIL Y SÁNCHEZ

Centro de Oviedo de la Universidad Pontificia de Salamanca (España)

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Email Contacto: info@migueldongil.com

Web Personal: www.migueldongil.com

Resumen: El artículo se centra en presentar la biografía de Don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles, sacerdote de origen asturiano que llegó a ser Arzobispo de Sevilla, destacando su papel como benefactor de la Cofradía de La Balesquida (en Asturias) en el siglo XVIII.

Palabras Clave: Arzobispo, Sevilla, benefactor, cofradía, la Balesquida, Asturias.

Abstract: The article focuses on presenting the biography of Don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles, a priest of Asturian origin who became Archbishop of Seville, highlighting his role as benefactor of the Brotherhood of La Balesquida (in Asturias) in the 18th century.

Keywords: Archbishop, Seville, benefactor, brotherhood, the Balesquida, Asturias.

1. INTRODUCCIÓN:

Como quizás conocerán algunos de los lectores de esta revista, desde hace varios años soy el Responsable de la Sección *Cultura Cristiana: Historia*, de *ESTA HORA: Semanario del Arzobispado de Oviedo*. En dicha sección he ido publicando una buena cantidad de artículos de mi autoría sobre varios obispos y prelados de origen asturiano que desarrollaron su ministerio en diócesis alrededor de todo el Planeta, además de en algunas otras regiones de la Península Ibérica y sus islas adyacentes. Como un pequeño guiño a estos artículos, por

los que tantas personas me han felicitado personalmente al rescatar del olvido tantos ilustres obispos y prelados asturianos, quisiera traer a estas líneas un repaso del devenir vital de un ilustre eclesiástico de origen asturiano que llegó a ser Arzobispo de Sevilla y estuvo muy vinculado con nuestra apreciadísima Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza - La Balesquida.

2. BIOGRAFÍA DE DON ALONSO MARCOS DE LLANES Y ARGÜELLES:

Don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles nació en el Palacio del Rebollín, en la villa de Santa María de Noreña el 24 de abril de 1732. Cursará estudios en Oviedo, Salamanca, Ávila y Valladolid y obtuvo las canonjías doctorales de las Catedrales de Palencia y Sevilla, de cuyo Cabildo fue diputado en la Corte.

En el año 1771 publicará en Madrid su demostración histórico-canónica-legal de los reales privilegios y donaciones que hicieron los señores reyes San Fernando y Don Alonso el Sabio, su hijo, al reverendo arzobispo y cabildo de Sevilla.

El 6 de junio de 1774 fue electo para ocupar la sede episcopal de Segovia, siendo consagrado obispo el 28 de agosto de ese año.

En el año 1776 publicará una exhortación pastoral a los vicarios, curas párrocos, confesores, predicadores y demás fieles de su obispado, con motivo de la extensión del Año Santo.

Por otro lado, en Segovia fundará un Seminario y en diciembre de 1783 fue electo Arzobispo de Sevilla, culmen de su carrera eclesiástica.

Como Arzobispo de Sevilla se distinguió por un profundo celo pastoral, por su carácter ilustrado, destacando los contactos con los círculos intelectuales del país. Entre otras actuaciones en el ámbito intelectual y académico cabe destacar que abrió al público la Biblioteca del Arzobispado de Sevilla, a la que dotará generosamente. También fue el Protector de la Universidad de Sevilla, la cual le recompensará con las denominadas "cuatro borlas", que venían a equivaler a un doctorado *honoris causa* en las facultades de

Filosofía, Leyes, Cánones y Teología. Por otro lado, permitirá que los estudiantes organizaran una representación teatral, cuando estaban prohibidas, en la que pusieron en escena *Zayda*, de Voltaire.

Retrato de Monseñor Alonso Marcos de Llanes Argüelles.

En el año 1784 escribió y publicó en Segovia una Pastoral en la que explica los motivos y medios para que los fieles tributen a Dios las gracias por los prósperos sucesos de la monarquía. El día 7 de julio de ese mismo año fue nombrado Hermano Mayor de La Hermandad de Los Negritos de Sevilla.

En el año 1791 publicó el plan y decreto de erección y dotación de curatos del Arzobispado de Sevilla. Al año siguiente, en el mes de junio de 1792 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y al año siguiente tenemos constancia de que dará una limosna de 2000 reales a la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza - La Balesquida (según consta en el Libro de Acuerdos de la Cofradía, en el día 3 de febrero de 1793). El objetivo de esta limosna era ayudar a construir el Hospital, el Salón y la Capilla de

la Cofradía, gesto por el cual se le inscribe como cofrade de la Cofradía a él (como Bienhechor de la misma) y a sus hermanos doña María Teresa de Llanes y don Francisco de Llanes (canónigo de Sevilla) y a su sobrino don Rodrigo de Sierra y Llanes (canónigo de Sevilla).

Dos años después fallecerá. Ya en sus últimos días de vida, era tradición que por su alta dignidad eclesiástica, el Arzobispo recibiese cercano a la muerte el Viático que era trasladado en solemne procesión hasta la cámara arzobispal, como así lo recibieron varios de sus antecesores en la cátedra arzobispal de Sevilla. En el caso concreto de Don Alonso Marcos de Llanes prefirió recibirlo en secreto por un cura de la iglesia en cuya jurisdicción se encontraba el palacio arzobispal, acompañado de varios capitulares y familiares con hachas de cera. Esta determinación pudo deberse a la modestia del prelado que tal vez no quiso que fuera público, como era costumbre por su alta dignidad. Ese mismo día (2 de enero de 1795) comenzaron las rogativas en la Catedral de Sevilla, que era un gesto tradicional de cortesía y respeto de los capitulares. Por último, sabemos que la extremaunción la recibió cuatro días después con idéntica reserva: un cura del Sagrario fue hasta el palacio tomó una sobrepelliz del oratorio y ungió al prelado con los oleos de la ampollita. Falleció en Sevilla el día 7 de enero.

3. CONCLUSIÓN:

Don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles es, sin duda, un destacado asturiano del siglo XVIII que fue un gran benefactor y hermano cofrade de la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza - La Balesquida.

4. FUENTES UTILIZADAS:

-A.C.B.: *Libro de Cofrades (1696-1853)*, fol. 186.

-A.C.B.: *Libro de Cuentas (1746-1832)*, Inscripción del día 9 de junio de 1793, fol. 223.

-AMORES MARTÍNEZ, F.: "Las empresas artísticas del arzobispo Ilustrado D. Alonso de Llanes y Argüelles (1783-1795)", en *Laboratorio de Arte*, n^o13, 2000, pp. 173-192.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Un arzobispo de Sevilla que fue benefactor de la Cofradía de la Balesquida´´, en *La Balesquida*, n°1, 2018. Versión PREPRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127689>

-ARCHIVO DE LA COFRADÍA DE LA BALESQUIDA (A.C.B.): *Libro de Acuerdos (1762-1846)*, Acuerdo del día 3 de febrero de 1793, fols. 198-199.

-GUILLÉN TORRALBA, J.: "Inicios teológicos e intelectuales de Blanco White (1775-1800)", en *Minervae Baeticae*, n°30, 2002, pp. 275-276.

-LADERO FERNÁNDEZ, C.L.: "La buena muerte de los arzobispos de Sevilla en el Setecientos", en *Tiempos Modernos*, n°30, 2015, pp. 4-5.

-LLANES Y ARGÜELLES, A.M.d.: *Demostración histórico-canónica-legal de los reales privilegios y donaciones que hicieron los señores reyes San Fernando y Don Alonso el Sabio, su hijo, al reverendo arzobispo y cabildo de Sevilla, Madrid, 1771.*

-LLANES Y ARGÜELLES, A.M.d.: *Exhortación pastoral a los vicarios, curas párrocos, confesores, predicadores y demás fieles de su obispado, con motivo de la extensión del Año Santo, Madrid, 1776.*

-LLANES Y ARGÜELLES, A.M.d.: *Pastoral del Ilustrísimo Señor Don Alonso Marcos de Llanes, Obispo de Segovia, Arzobispo electo de Sevilla, en que explica los motivos y medios para que los fieles tributen a Dios las gracias por los prósperos sucesos de la monarquía, Segovia, 1784.*

-LLANES Y ARGÜELLES, A.M.d.: *Plan y decreto de ereccion y dotacion de curatos del Arzobispado de Sevilla, Imprenta Mayor de Sevilla, Sevilla, 1791.*

-MORENO NAVARRO, I.: *La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla: Etnicidad, Poder y Sociedad en 600 años de Historia.* Universidad de Sevilla, 1997, p. 152.

-S.A.: "Archbishop Alonso Marcos de Llanes Argüelles", en <http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bllanes.html> Visitada el día 14 de febrero de 2018.